

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

MICHAEL A. BAÑAS, EdD

Instructor II
Capiz State University - Pontevedra Capiz
Bailan, Pontevedra, Capiz, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20137250

Kanlungan

Isang pasasalamat sa aking kanlungan,
Apat na taon sa sekondaraya'y naging sadigan,
Halos limang taon bilang guro'y, naging sadalan,
Habang buhay kitang pasasalamatan.

Ngunit sa bawat araw,
Dapit-hapon ay dadalaw,
Datapwat ika'y itatangi,
Walang halong pighati.

Dahil sayo'y lumigaya,
Mamimis ka sa twina,
Pagsasama'y natatangi at wasto,
'di man lahat perpekto,

Subalit laging mahalaga ang matoto.
Aral mo'y babaunin sa bagong landas na tatahakin,
Marami mang sasalubong na suliranin,
Tinuruan mo akong itoy harapin.

Sa aking paglisan,
Masayang sandali ay babalikan,
Nawa'y ako'y may naiambag,
Sa pagsasamang di matitibag.

Sa aking mga manlalaro't mag-aaral,
Laging piliing maging masaya at marangal,
Laging piliin ang tama, palaging may pag-asa,
Pananalig sa maylikha, ay gawing sandata.

Nawa'y naging bahagi ako,
Ng inyong kaygandang mundo,
Alam kong tayo'y magtatagpong muli,
Upang pag-usapan ang mga tagumpay at
masasayang sandali.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Batid kong tayo'y magkikita sa pinilakang tabing,
Sa puso'y itaga at dinggin, Kagaya ng bahaghari
at mga bitwin,
Kagandaha'y di maiikukubli,
Kayo ay labis na natatangi!

Puso'y napupuno ng kagalakan dahil kayo'y
aking natagpuan,
Wala mang Ginoong Bañas sa kanlungan ng
isang mag-aaral,
guro't, kaibigan,
Makakaasang patuloy na masasandalan,
Sa akin ang karangalan na kayo'y makasama't
mapagsilbihan.